

I. van der Zijpp:

LINEAIRE PROGRAMMERING IN HET
BEDRIJF

Leiden: Stenfert Kroese, 1964; 174 blz.

door Prof. Dr. J. S. Cramer

Dit is een goed leerboek van de methode van de lineaire programmering. Van der Zijpp beperkt zich tot hetgeen op dit gebied thans als algemeen aanvaarde verworvenheid mag gelden en heeft geen andere pretentie dan om dit van de grond af duidelijk uiteen te zetten. Daarin is hij geslaagd.

Het boek is in zoverre elementair dat het weinig of geen specifieke wiskundige voorkennis bij de lezer veronderstelt; dit betekent niet dat de behandeling oppervlakkig of onvolledig is, maar dat de noodzakelijke wiskunde in het boek zelf is opgenomen. Aan

matrix-algebra worden 40 bladzijden gewijd, aan de wiskunde van het lineair programmeren nog eens 46. Het boek is dus niet „gemakkelijk” in de zin dat de wiskunde die aan de lineaire programmering ten grondslag ligt wordt verdoezeld. De lezer moet werken; dan leert hij ook iets. Ik zeg dit met nadruk omdat de titel wellicht eerder een andere inhoud doet verwachten. Het boek gaat over de *methode* van lineaire programmering, en het bedrijf speelt daarbij geen belangrijke rol. Het is waar dat Van der Zijpp de betekenis voor het bedrijf uiteenzet, en zijn voorbeelden aan bedrijfsproblemen ontleent; maar wie meent aan de hand van case-studies te vinden wat er nu in het bedrijf gebeurt vóór het lineaire programmeringsprobleem is gesteld en nádat het is opgelost zal worden teleurgesteld. Voor wie daarentegen zelf lineaire programmering wil bedrijven is het een goede handleiding.